

MUSTAQIL FIKR VA LEKSIK BOYLIK: ONA TILI TA'LIMINING RIVOJLANISH OMILLARI

Tursunova Nigora Komil qizi

O'zbekiston milliy universiteti Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875534>

Xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy - ma'naviy qadriyatlarining azaliy orzusi istiqbol bilan bog'liq. Taraqqiyotimiz omili bo'lgan ilm-fan sohasida keyingi yillarda jiddiy ijobiy o'zgarishlar bo'layotganligini alohida ta'kidlashimiz o'rinli bo'ladi. Ayniqsa, ma'naviyatimiz ko'zgusi bo'lgan o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi, bu haqidagi qonun yangi tahririning e'lon qilinishi, lotin yozuviga asoslangan alifboning keyingi uch-to'rt yil ichida davlat tili maqomini mustahkamlashidagi muhim roli, bu boradagi qonunning amal qilinishini ta'minlash, davlat tilini o'qitish sifatini tubdan yaxshilash haqidagi Prezident farmonlari va qarorlari tilshunoslarda oldida turgan vazifalar doirasi va ko'lamini belgilab beradi deyishimiz mumkin. Ana shunday vazifalardan biri, shubhasiz, "ona tili" ta'limini tartibga solish, rivojlantirish, dunyo standartlari darajasida tadqiq etishdir.

Mustaqillikdan oldin ham leksika o'qitish sohasida bir qancha ishlar olib borilgan. Mustaqillik davrida ham bu boradagi ishlar izchillik bilan amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, maktabda «Leksikologiya» bo'limini kurs sifatida o'qitish juda katta ta'limiy ahamiyatga ega. Mazkur bo'limni o'qitishning ta'limiy ahamiyati shundaki, o'quvchilar tilning asosiy birligi - so'z haqidagi ta'limot bilan tanishadilar va ular tilni bir butun tizim sifatida tushunishlari hamda o'zlashtirishlariga imkon tug'iladi. Zero, leksika tilning barcha bo'limlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, shu bo'limlarni o'qitishizchillikni talab etadi. «Leksikologiya» bo'limini o'qitishdan ko'zlanadigan asosiy maqsad o'quvchilarni o'zbek adabiy tilining so'z xazinasiga olib kirish, ularning so'z zaxirasini oshirish va so'zdan to'g'ri hamda o'rinli foydalanish malakalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Bugungi kunda o'zbek tilining xalqimiz kundalik hayotida hamda jahon miqyosida mavqeyini oshirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni o'z ona tilining sofligini saqlagan holda ravon nutq tuza olish ko'nikmalarini shakllantirish, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash, davlat tili sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Chunonchi, davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 21-oktabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli farmonida yuqoridagi masalalarga alohida urg'u beriladi. Xususan, O'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash, davlat tili sifatida o'zbek tilini o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o'zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash, shuningdek, ta'lim muassasalarida davlat tilini o'rgatish va uni bilish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirish, davlat tilining ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish¹ kabi chora-tadbirlarini ishlab chiqish to'g'risida farmon berildi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi PF-5850-son

Ma'naviyati yuksak shaxs har xil oqimlar ta'siriga berilmaydi. Xalqimiz aytganidek, ildizi baquvvat daraxtning umri uzoq bo'ladi. Yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirishda o'zbek tili fanining leksikologiya sathi katta imkoniyatlarga ega. Zero, tilimizning butun boyligi va jozibasi leksikologiya bo'limi orqali yosh avlodga singdiriladi. Leksikologiyani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi qayerda qanday gapirishni yaxshi biladi. Chunki ta'lim subyekti sanalgan o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatadigan, o'z fikrini erkin bayon etishga sharoit yaratadigan asosiy fanlardan biri ona tili fanidir. Uning leksikologiya sathi ana shu imkoniyatni yaratib beradi. Umumta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari hamda oliy ta'lim tizimida o'qitilayotgan o'zbek tili faniga yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash hozirgi davrning eng muhim talabiga aylanib bormoqda. Leksikologiya bo'limini o'qitishdan maqsad o'quvchilarni o'zbek adabiy tilining so'z xazinasiga olib kirish, ularning so'z boyligini oshirish va so'zdan to'g'ri va o'rinli foydalanish malakalarini rivojlantirishdan iboratdir.

Leksikologiya bo'limini o'qitishda o'quvchilarning so'z boyligini oshirish va nutqi ustida ishlashga alohida e'tibor bilan qaraladi. O'quvchilar duch keladigan dastlabki muammo so'zning o'z va ko'chma ma'nosidir. Darslikda berilgan *ko'z, oltin, temir, quloq, og'iz* singari so'zlarning birikma tarkibida (*derazaning ko'zi, buloqning ko'zi, oltin bosh, oltin kuz yoki temir intizom*) o'z yoki ko'chma ma'noda qo'llanayotganligini aniqlash, ularning ma'nosini qiyoslash, berilgan so'zlarni o'z va ko'chma ma'nolarda qo'llab gaplar tuzish, ular asosida matnlar yaratish kabi amaliy-ijodiy ishlar o'quvchilarning so'z boyligini oshirishda, nutqini o'stirishda muhim ahamiyatga ega. Istiqloq yillarida ona tili ta'limiga oid adabiyotlarda "ijodiy tafakkur sohibi", "ijobiy nutq sohibi" birikmalari tez-tez qo'llanadigan bo'ldi. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" da ta'kidlanishicha, "Ijodiy tafakkur" sohibini, ya'ni o'sayotgan, rivojlanayotgan va taroqqiyot sari yuz tutgan mamlakatimiz uchun zarur bo'lgan, ijodkor va mustaqil fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish ona tili ta'limi oldida turgan eng muhim va dolzarb vazifa hisoblanadi.²

Bugungi kun o'quvchisini mustaqil fikrlash bilan bir qatorda dunyoni obrazli anglashga, idrok etishga o'rgatish talab etiladi. Obrazli fikrlashga o'rgatish asnosida ijodkorona til sezgirligi, his-tuyg'ular nozikliklarini idrok etish qobilyatlari shakllantiriladi. Tanlangan matni badiiy idrok etish, shu orqali olam haqida, voqea-hodisalar to'g'risida obrazli fikr yuritish ko'nikmalari badiiy asarlardan keltirilgan illyustrativ tasvirlar vositasida shakllanib boradi. Z.Xolmanovanning "Matn tahlili tafakkur omili sifatida" ma'ruza tezisida shunday fikrlar beriladi: "Matn tahlili ko'nikmalarini egallash, leksemaning ma'no bo'yoqdorligini teran anglash, so'zning ta'sir qudratini his qilish, talabalarga tilning fikr ifodasi hamda his-tuyg'uni aks ettirish, so'zning ma'no imkoniyatlarini anglatish, tilni ma'naviy ehtiyojga aylantirish hozirgi ta'lim tizimi oldida turgan vazifalardan biridir". Bu o'rinda, Nizomiddin Mahmudovning quyidagi fikri masalaga oydinlik kiritadi: "Bola tafakkur imkoniyati bilan yorug' dunyoga keladi, lekin bu imkoniyat parvarish qilinmasa, unga shakl-u shamoyil, yo'nalish berilmasa, bola ulg'ayganda ham u imkoniyat sifatida yoki bir qolipdagi o'ylar tizimi sifatida qolaveradi".³ Albatta, tabiat in'om etgan iste'dod tarbiya topishi shart. Ayon bo'ladiki, o'quvchilarning

² Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси: Ўқув қўлланма. -Тошкент: Янги аср авлоди. 2006. - Б.5

³ Маҳмудов Н. Она тили ва ижодий тафаккур тақомили // Таълим жараёнида ижодий тафаккурни ривожлантириш масалалари. Ўзбек тили доимий анжумани VI йиғинининг материаллари. - Тошкент, 2001. - Б.3.

tafakkur imkoniyatlaridan ona tili darslarida kengroq foydalanish zarur. Aqliy faoliyatga o'rgatish, dastavval, o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishlovchisiga aylantiradi. O'quvchi ta'lim jarayonining faol subyektiga aylansagina, u tilda sodir bo'layotgan hodisalarni kuzatib, taqqoslab, ular o'rtasidagi o'xshash va farqli tomonlarni aniqlaydi, guruhlariga ajratadi. Har birini mustaqil davom ettirish ko'nikmasiga ega bo'ladi. O'z kuzatishlarga tayanib, hukm va xulosalar chiqaradi. O'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishi, o'qituvchini bu jarayondan chetda qoldirmaydi, albatta, uning ta'sirini kuchaytiradi. Bu jarayonda o'qituvchidan tashabbuskorlik, ijodkorlik, o'quvchi faoliyatini nazorat qilish va o'quvchi faoliyatining boshqaruvchisiga aylanishlik talab etiladi. Kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish bir-biri bilan uzviy bog'langan faoliyatki, ta'lim jarayoni ularning barchasini zaruriyatga aylantiradi. Tahliliy o'qishning mohiyati shundaki, o'quvchilar bir mashg'ulot davomida ham til, ham adabiyotni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa matn asosida amalga oshiriladi. Tahlil uchun tanlangan matn o'zbek tafakkuriga mos bo'lgan ma'rifiy, badiiy, tarixiy, shuningdek, ilmiy matnlar bo'lishi lozim. Turli sohalarni qamragan matn ustida ishlash o'quvchining nafaqat dunyoqarashini, balki shaxsiy "men"ining rivojiga ham ulkan hissa bo'lib qo'shiladi. Ona tili ta'limiga bunday yondashuv o'quvchilarda matnni o'qib tushunish ko'nikmasini shakllantiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi PF-5850-son
2. Mirziyoyev Sh. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuv. - Guliston: 2018.
3. Abdurakhmonova, N., Alisher, I., & Sayfulleyeva, R. (2022, September). MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language. In *2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)* (pp. 61-66). IEEE.
4. Abdurakhmonova, N., Alisher, I., & Sayfulleyeva, R. (2022, September). MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language. In *2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)* (pp. 61-66). IEEE.
5. Abdurakhmonova, N., Alisher, I., & Toirova, G. (2022, September). Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing. In *2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)* (pp. 73-75). IEEE.
6. Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиядова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси: Ўқув қўлланма. -Тошкент: Янги аср авлоди. 2006. - Б.5
7. Маҳмудов Н. Она тили ва ижодий тафаккур тақомили // Таълим жараёнида ижодий тафаккурни ривожлантириш масалалари. Ўзбек тили доимий анжумани VI йиғинининг материаллари. - Тошкент, 2001. - Б.3.
8. Jabborov E. Ona tilining kirish va izchil kursi orasidagi uzviylik // Til ta'limi bosqichlarida uzviylikni ta'minlashning ilmiy-amaliy muammolari. O'zbek tili doimiy anjumani o'ninchi yig'ini materiallari. - Toshkent, 2009.